

ACUA
TIC'S
Modelo Medición

Boletín

Insights

Tecnología, Sociedad y Educación

Caracterización Acceso, Uso y Apropiación de las TIC COLEGIO NAVAL JOSÉ PRUDENCIO PADILLA

ISSN: 3028-5879

9 773028 587013

GI2T

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

Gonzalo Andrés Lucio López
glucio@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0003-4265-4558

Yowana Karina Caicedo Guerrero
ykcaicedo@unipacifico.edu.co
ORCID: 0009-0005-6805-5782

Sandra Patricia Rivera Guzmán
sprivera@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0002-1077-7978

Universidad del Pacífico
Programa Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2024

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

El acceso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son hoy un factor decisivo para la educación, la productividad y la participación ciudadana. No se trata solo de contar con dispositivos o conexión, sino de convertir esa tecnología en oportunidades reales para aprender, crear, comunicar y transformar el entorno.

Desde el Grupo de Investigación e Innovación en TIC (GI2T) presentamos "Insights: Tecnología, Sociedad y Educación", un boletín anual que reúne resultados, aprendizajes y líneas de acción construidas junto a las instituciones educativas y las comunidades. Este boletín nace con una intención clara: que los datos no se queden en el papel, sino que se conviertan en decisiones, proyectos y políticas que fortalezcan el territorio.

Nuestro objetivo es informar, conectar e inspirar. Informar, ofreciendo evidencia técnica y actualizada sobre acceso, uso y apropiación de las TIC en contextos reales. Conectar, facilitando el diálogo entre estudiantes, docentes, directivos, sector público y aliados estratégicos. Inspirar, mostrando rutas posibles para cerrar brechas digitales y abrir nuevas capacidades locales

Introducción y Contexto.....	1
Datos Socioeconómicos y Contexto Familiar.....	3
Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar.....	3
Nivel Educativo del Acudiente.....	5
Pertenencia Étnica.....	7
Acceso a las TIC	9
Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión.....	9
Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular).....	11
Suscripción Móvil	13
Uso de las TIC.....	15
Frecuencia de Uso de Internet.....	15
El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas).....	17
Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio).....	19
Apropiación de las TIC.....	21
Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea)	21
Colaboración Académica (Blogs y Foros).....	23
Creación de Contenido (Videos Multimedia).....	24
Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad).....	25
Perfil del colegio NAVAL JOSÉ PRUDENCIO PADILLA	27
Referentes Bibliográficos.....	29

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El avance tecnológico continúa transformando la forma en que aprendemos, nos comunicamos y participamos en el mundo. La educación media no es ajena a estos cambios: hoy, el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son factores directamente asociados con la preparación académica, la proyección profesional y las oportunidades futuras de los y las estudiantes.

En este contexto, durante el año 2024 se realizó en la institución educativa un ejercicio de caracterización digital dirigido a los grados de 10 Y 11, con la participación de 38 estudiantes encuestados. Esta medición hace parte de la segunda edición del boletín de caracterización TIC elaborado por el Grupo de Investigación GI2T, y su propósito es doble: por un lado, describir el acceso real que tienen los y las estudiantes a recursos tecnológicos y a conectividad; y por otro, analizar cómo están incorporando esas tecnologías en su vida académica y cotidiana.

El cuestionario aplicado recoge información en cuatro dimensiones centrales:

- Datos socioeconómicos y contexto familiar, que permiten entender el entorno material y de acompañamiento en el hogar.
- Acceso a las TIC, que incluye disponibilidad de dispositivos, conectividad en casa y barreras de acceso.
- Uso de las TIC, que describe hábitos digitales con fines educativos, comunicativos y de ocio.
- Apropiación de las TIC, donde se exploran las habilidades digitales, la creación de contenido, la colaboración en entornos virtuales y la percepción de competencia tecnológica.

Este boletín ejecutivo es un documento de referencia preliminar. Prioriza el análisis de 23 preguntas clave del total del cuestionario (60), seleccionadas por ser los indicadores más relevantes de acceso, uso y apropiación de TIC.

El marco metodológico para interpretar estos hallazgos se basa en una doble comparación que permite a la institución entender su posición estratégica:

1. **Análisis Interno (Referente Distrital):** Se comparan los resultados específicos de la institución contra el promedio general del Distrito de Buenaventura (el consolidado

de todas las instituciones participantes). Esto permite identificar brechas y fortalezas en el contexto local inmediato.

2. Análisis Externo (Referente Nacional/Global): Cuando es pertinente, los hallazgos se contrastan con referentes nacionales (Ministerio de Educación Nacional, Ministerio TIC) e internacionales (UNESCO, OCDE) para situar a la institución en un panorama más amplio de política educativa.

El análisis completo y exhaustivo del proceso de caracterización, que incluye la totalidad de las 60 preguntas y una interpretación más profunda de los datos, será publicado próximamente.

Este boletín no busca señalar carencias de manera aislada. Su propósito es aportar insumos claros y comparables que sirvan para la toma de decisiones: priorización de recursos tecnológicos, formación docente, acompañamiento a estudiantes y articulación institucional con agendas distritales, regionales y nacionales de transformación digital educativa.

DATOS SOCIOECONÓMICOS Y CONTEXTO FAMILIAR

Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar

Distribución del Estrato Socioeconómico del Estudiante

Ingreso Mensual Total del Hogar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La mayoría de los estudiantes del Colegio Naval José Prudencio Padilla se ubica en estratos 1, 2 y 3, siendo el estrato 3 el más representativo (34.21%). Esto implica que los

hogares cuentan con condiciones materiales relativamente estables, aunque no necesariamente holgadas.

En cuanto al ingreso, el mayor porcentaje de familias se encuentra en la franja de 1 a 2 SMMLV (39.47%) y 2 a 3 SMMLV (23.68%), lo que indica que la institución se desenvuelve en un contexto socioeconómico medio-bajo, pero sin niveles críticos de precariedad.

Comparado con estadísticas distritales, donde predomina el estrato 1 y los ingresos menores a 1 SMMLV, el colegio presenta una posición socioeconómica ligeramente más favorable.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, instituciones con población perteneciente a las Fuerzas Militares muestran tendencia a estratos y niveles de ingreso medio, lo que coincide con lo encontrado. Sin embargo, el porcentaje de ingresos superiores a 4 SMMLV (15.79%) es un indicador de mayor estabilidad económica que el promedio regional, especialmente si se compara con colegios públicos de carácter urbano-periférico.

Esto sugiere una heterogeneidad económica interna, donde conviven estudiantes de hogares con ingresos modestos y otros con mayor capacidad adquisitiva.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

- Las condiciones económicas permiten diseñar estrategias pedagógicas que puedan incorporar uso moderado y responsable de recursos tecnológicos, sin excluir a la mayoría.
- La presencia de familias con ingresos más altos puede traducirse en expectativas educativas más exigentes, lo que implica fortalecer calidad académica y orientación vocacional.
- Sin embargo, el 40% que permanece en niveles medios-bajos requiere acompañamiento, particularmente en:
 - Proyectos de apoyo escolar.
 - Programas de bienestar y orientación socioemocional.
 - Facilidades para garantizar continuidad en actividades que demandan conexión y recursos digitales.

Nivel Educativo del Acudiente

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Se observa un perfil formativo familiar alto, donde el 47% de los acudientes cuenta con estudios profesionales o de posgrado (18 profesional + 4 posgrado).

Este nivel supera el promedio distrital, donde predominan los niveles de educación media.

La presencia de padres con formación técnica y universitaria sugiere mayor acompañamiento académico, mayor reconocimiento del valor de la educación y disposición a apoyar procesos institucionales.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Comparado con instituciones privadas y colegios oficiales de proyección militar o naval, el nivel educativo familiar del Colegio Naval José Prudencio Padilla es similar, y en algunos casos, superior.

Esto se traduce en expectativas familiares orientadas al acceso a educación superior, carreras militares o programas técnicos de alta empleabilidad.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Es posible fortalecer la orientación vocacional y preparación para pruebas de Estado, dado el interés familiar por movilidad educativa.

Puede promoverse formación en competencias STEM, liderazgo y disciplina institucional, coherente con el perfil naval.

Se recomienda aprovechar este capital educativo familiar en:

- *Escuela de Padres* con enfoque en acompañamiento digital y académico.
- Proyectos de vida y desarrollo vocacional.

Pertenencia Étnica

Distribución estudiantes por comunidades étnicas

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 73.68% de los estudiantes no se reconocen en una comunidad étnica. Sin embargo, el 21.05% se identifica como afrodescendiente, un porcentaje significativo en relación con el contexto distrital, que tiene fuerte presencia de población afro.

Esto ubica al colegio en una posición intercultural, aunque menos diversa que otras instituciones locales.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En comparación con colegios del litoral Pacífico y de zonas urbanas aledañas, este porcentaje es más bajo, lo que sugiere que el Colegio Naval responde a una estructura de población más heterogénea y con movilidad social, posiblemente vinculada a asignaciones y traslados institucionales de familias militares.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El colegio debe continuar promoviendo la identidad cultural, pero no requiere estrategias de focalización étnica diferenciada, sino enfoques inclusivos y de reconocimiento.

Puede potenciar actividades de memoria cultural, ciudadanía, interculturalidad y liderazgo.

Se sugiere vincular contenidos pedagógicos que fortalezcan respeto, convivencia y pertenencia institucional.

ACCESO A LAS TIC

Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión

Porcentaje de estudiantes con acceso a Internet en el hogar

Tipo de conexión a Internet disponible en el hogar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 97.37% de los estudiantes reporta contar con Internet en su hogar, una cifra significativamente superior a los promedios distritales reportados para instituciones oficiales en Buenaventura, donde el acceso oscila entre el 70% y 80%. Este dato refleja una ventaja notable en el entorno digital del estudiante, que potencialmente favorece tanto el aprendizaje autónomo como el acompañamiento docente mediado por TIC.

En cuanto al tipo de conexión, predomina el Cable Módem (62.16%), mientras que la Fibra Óptica está presente en un 16.22%, lo cual señala una infraestructura aceptable, aunque aún con margen de mejora hacia conexiones más estables y de mayor velocidad.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Frente a referentes nacionales urbanos, donde la fibra óptica supera el 40% de los hogares conectados, la institución se encuentra en una transición tecnológica, avanzando, pero todavía con brechas en disponibilidad y calidad de la infraestructura. La presencia de un 13.51% que no sabe o no responde sobre el tipo de conexión indica que persiste baja alfabetización digital en el contexto familiar, especialmente en la administración y comprensión de los servicios tecnológicos.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El alto acceso a Internet es una fortaleza estratégica. La institución puede avanzar hacia modelos híbridos, uso intensivo de plataformas educativas y actividades asincrónicas. No obstante, debe considerarse acompañamiento en gestión de conectividad, comprensión de planes de servicio y sensibilización sobre estabilidad y seguridad digital.

Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 89.47% de los estudiantes dispone de al menos un dispositivo tecnológico para uso académico en el hogar. Además, el inteligente es prácticamente el dispositivo universal (32 de 33 reportados), lo cual facilita consumo de contenido, comunicación y acceso a plataformas educativas. Sin embargo, el predominio del teléfono sobre computadores portátiles o tablets puede limitar tareas que requieren producción de contenido, escritura extensa o manejo de software académico.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, en instituciones de contextos urbanos con condiciones socioeconómicas similares, se observa la misma tendencia: el celular es el dispositivo central. Sin embargo, las instituciones de mejor desempeño académico en pruebas Saber muestran mayor disponibilidad de computadores personales por estudiante. Esto

evidencia que la tenencia del celular no garantiza mayor dominio digital, sino que define una orientación del uso hacia actividades más comunicativas que productivas.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda fortalecer estrategias institucionales como:

- Sala TIC de uso diario, no esporádico.
- Proyectos de producción digital, especialmente audiovisual y escrita.
- Capacitación docente para trasladar actividades de aula hacia formatos compatibles con móvil, pero retadores cognitivamente.

Suscripción Móvil

Estudiantes con teléfono celular propio

Tipo de suscripción del servicio celular

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 86.84% de los estudiantes posee celular propio, pero la mayoría utiliza planes prepago, lo que implica intermitencia en la disponibilidad de datos móviles, afectando su participación en actividades sin conexión Wi-Fi, como videollamadas o envío de archivos pesados.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En instituciones con mejores indicadores de continuidad académica digital, se identifica un mayor uso de planes pospago o subsidios de datos educativos. La alta dependencia del prepago evidencia una vulnerabilidad operativa: los estudiantes pueden estar conectados, pero no necesariamente en condiciones estables o suficientes para trabajo sincrónico prolongado.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución puede:

- Favorecer actividades asincrónicas descargables,
- Promover acuerdos locales con proveedores para planes educativos básicos,
- Integrar aplicaciones que consuman bajo ancho de banda (WhatsApp, Classroom, Moodle ligero).

USO DE LAS TIC

Frecuencia de Uso de Internet

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La mayoría de los estudiantes utiliza Internet todos los días (73.68%), seguido por un grupo menor que lo usa 3 a 4 veces por semana (13.16%). Los porcentajes para usos ocasionales (1-2 veces, 5-6 veces o nunca) son bajos, lo que confirma un acceso y uso continuo de Internet.

Comparado con los indicadores distritales, donde el uso diario suele estar entre 60% y 65%, el nivel del colegio es superior (73.68%), indicando familiaridad funcional con herramientas digitales.

Sin embargo, este uso frecuente no garantiza dominio académico, sino disponibilidad de conexión y hábito de utilización.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En instituciones con alto fortalecimiento TIC, el uso diario también es elevado, pero acompañado de mayor diversidad de herramientas de aprendizaje digital, lo que no se evidencia aún en este colegio.

Esto indica acceso adecuado, pero ecosistema de aprendizaje digital limitado.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda:

- Diseñar actividades escolares que aprovechen el uso diario de Internet.
- Guiar a los estudiantes en segmentar tiempo de estudio, diferenciándolo del ocio digital.
- Introducir rutinas digitales (agenda, repositorio de tareas, apoyo en línea) para fortalecer autonomía.

El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El uso extendido de mensajería coincide con tendencias distritales; sin embargo, el bajo uso de videollamadas señala:

- Poca práctica en interacción sincrónica
- Preferencia por comunicación breve e informal
- Posible inseguridad o falta de habilidades para entornos de clase digital

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En colegios con mayor madurez digital:

- Las videollamadas se usan regularmente para refuerzo, tutorías y presentaciones.
- Se fomenta la discusión académica en tiempo real.

Esto indica que el colegio aún se encuentra en un nivel de uso social-operativo de TIC, no académico-colaborativo.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda:

- Implementar sesiones breves guiadas de videollamada (10-20 min) gradualmente.
- Enseñar cómo participar, expresar ideas y pedir ayuda en entornos virtuales.
- Integrar Classroom, Teams o Moodle como espacios oficiales para tareas y seguimiento.

Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio)

Tiempo promedio al día con dispositivos: Actividades escolares

Tiempo promedio al día con dispositivos: Actividades personales y ...

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La dedicación a actividades académicas digitales está dentro del promedio distrital; sin embargo, el tiempo de ocio digital es mayor que el de estudio, lo que puede afectar la concentración y desempeño escolar.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En instituciones con alta integración TIC se observa:

- Un equilibrio entre tiempo académico y ocio digital.
- Estrategias explícitas de autorregulación en el uso de tecnologías.

El colegio se encuentra en un punto donde la tecnología es usada más para entretenimiento que para aprendizaje estructurado.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Diseñar talleres de higiene digital (manejo del tiempo, pausas, concentración).

Incorporar herramientas de estudio digital (agenda, planificadores, mapas conceptuales en línea).

Promover proyectos que integren tecnología y producción creativa, no solo consumo.

APROPIACIÓN DE LAS TIC

Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea)

Has realizado cursos en línea

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En comparación con la tendencia del Distrito, donde la participación en cursos en línea suele superar el 50% debido al acceso a plataformas como Sena Virtual y Coursera, en el colegio se observa que la mayoría (60.53%) no ha participado en cursos en línea. Esto indica un menor grado de autonomía en el aprendizaje digital y un posible desconocimiento de la oferta gratuita disponible.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En instituciones con proyectos de fortalecimiento digital o énfasis técnico, el porcentaje de participación suele ser mayor (45%–70%). El hecho de que solo el 39.47% haya tomado cursos en línea sugiere que la apropiación voluntaria de recursos académicos externos aún es limitada, posiblemente por falta de acompañamiento, orientación o estrategias pedagógicas para promover estas oportunidades.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda:

- Crear espacios de inducción a plataformas educativas gratuitas.
- Integrar micro-certificaciones digitales obligatorias por periodo académico.
- Incluir estos cursos como parte de las evidencias académicas en proyectos o asignaturas específicas.

Colaboración Académica (Blogs y Foros)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En el Distrito, la participación en espacios colaborativos virtuales se ha fortalecido, especialmente tras la educación en alternancia. Sin embargo, en la institución, casi la mitad de los estudiantes nunca participan en blogs o foros, y solo el 5.26% lo hace de manera constante, lo que evidencia una cultura débil de discusión académica en entorno digital.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En colegios donde se trabaja ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) o aprendizaje colaborativo, la participación es mayor, ya que los estudiantes generan productos como wikis, diarios reflexivos y repositorios de trabajo. Aquí, la baja participación sugiere que las actividades colaborativas digitales podrían no estar suficientemente integradas al currículo.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda:

- Implementar foros guiados y diarios de aprendizaje virtuales.
- Hacer uso de Google Classroom, Moodle o Edmodo como espacios formales de interacción.
- Promover proyectos interdisciplinarios que requieran publicación y coevaluación en línea.

Creación de Contenido (Videos Multimedia)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La creación de contenido digital es una competencia central en el desarrollo de habilidades TIC. En el colegio, se observa un equilibrio cercano, pero aún predomina el no crear contenido (55%), lo que indica que el uso de tecnología sigue siendo mayormente consumidor y no productor.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Instituciones con enfoque STEM o media técnica suelen promover producción digital en laboratorios o actividades extracurriculares. Frente a ese estándar, el colegio muestra un nivel medio-bajo de producción, posiblemente por falta de acceso a software especializado o espacios de orientación técnica.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda:

- Integrar la creación de videos cortos y presentaciones interactivas como productos evaluables.
- Capacitar a docentes en metodologías como Narrativas Digitales.
- Implementar talleres de edición con herramientas gratuitas: Canva, CapCut, Clipchamp.

Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Aunque la mayoría indica que logra resolver problemas técnicos de manera ocasional, esto no refleja una competencia estable sino reactiva. Sobre las copias de seguridad, la distribución dispersa muestra ausencia de hábitos sistemáticos y poca conciencia sobre protección de información.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En instituciones con orientación tecnológica, la resolución de problemas y la gestión de respaldo son prácticas explícitas dentro del currículo. Aquí, la falta de rutina de copias de seguridad se alinea con contextos donde se usa el celular como único dispositivo y no se trabaja almacenamiento seguro ni archivos profesionales.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda:

- Introducir rutinas de respaldo en la nube (Google Drive obligatorio).
- Crear protocolos de solución de problemas frecuentes (con guías en clase).
- Promover actividades que requieran organización digital y recuperación de archivos.

PERFIL DEL COLEGIO NAVAL JOSÉ PRUDENCIO PADILLA

El estudiante del Colegio Naval José Prudencio Padilla se caracteriza por pertenecer en su mayoría a hogares de estrato medio-bajo, con ingresos que se concentran principalmente entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales. La figura del acudiente presenta un nivel educativo variado, pero con un número significativo de padres o tutores con formación profesional y secundaria, lo cual constituye un factor protector en el acompañamiento académico. Desde una perspectiva cultural, la mayoría de estudiantes no se reconocen dentro de grupos étnicos diferenciados, aunque existe una representación importante de estudiantes afrodescendientes, lo que hace del colegio un espacio de diversidad identitaria y social.

En términos de acceso a las TIC, el estudiante del Colegio presenta condiciones favorables: la gran mayoría cuenta con acceso a Internet en el hogar (97%), principalmente mediante conexiones Wi-Fi, y dispone de dispositivos tecnológicos propios, especialmente teléfonos inteligentes. Este acceso permite la conexión cotidiana con plataformas digitales; sin embargo, la calidad, velocidad y estabilidad del servicio no siempre garantizan usos avanzados o sostenidos.

Respecto al uso de la tecnología, los estudiantes utilizan Internet todos los días en su mayoría y emplean herramientas de mensajería como WhatsApp para comunicarse con compañeros y docentes en temas escolares. No obstante, la participación en videollamadas o clases virtuales es intermitente, lo que indica que los estudiantes están más familiarizados con ecosistemas digitales informales que con ambientes virtuales de aprendizaje estructurados. El tiempo de uso de los dispositivos se divide entre actividades académicas y de ocio, aunque predomina el consumo recreativo, lo que sugiere la necesidad de fortalecer hábitos de uso orientados al aprendizaje.

En la dimensión de apropiación de las TIC, el nivel de autonomía en el aprendizaje digital aún es emergente: la mayoría de estudiantes no ha realizado cursos en línea, lo que muestra que su interacción con contenidos educativos virtuales depende más de la orientación docente que de la iniciativa personal. A nivel colaborativo, la participación en blogs y foros académicos es limitada, lo cual refleja una cultura digital más asociada a la comunicación cotidiana que a la producción académica. Sin embargo, se observa un punto positivo: un grupo importante de estudiantes ha comenzado a crear material audiovisual (17 estudiantes), lo que evidencia la transición hacia un rol más activo como productores digitales.

En cuanto a competencias técnicas reales, la resolución de problemas tecnológicos es ocasional, y los hábitos de copias de seguridad son irregulares, lo que indica que los estudiantes requieren acompañamiento para desarrollar competencias de gestión digital segura y responsable.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- UNESCO. (2018). TIC, educación y desarrollo social en América Latina y el Caribe. Montevideo: Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000262862>
- Berrio, C., & Rojas, H. (2014). The Digital Divide in the University: The Appropriation of ICT in Higher Education Students from Bogotá, Colombia. *Comunicar*, 22(43), 133-142. Recuperado de <https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/article/view/C43-2014-13>
- Uribe Zapata, A., Zambrano Acosta, J. F., & Cano Vásquez, L. M. (2023). Usos educativos de TIC en docentes rurales de Colombia. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 13(2), 287-298. <https://doi.org/10.19053/20278306.v13.n2.2023.16834>
- García-Martín, J., & García-Sánchez, J.-N. (2022). The Digital Divide of Know-How and Use of Digital Technologies in Higher Education: The Case of a College in Latin America in the COVID-19 Era. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3358. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063358>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2023). Índice de Brecha Digital – Resultados 2022. Bogotá D.C. Recuperado de https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-333029_presentacion.pdf
- Lucio López, G. A., Rivera Guzmán, S. P., & Caicedo Guerrero, Y. K. (2023, noviembre 20). Explorando el panorama de uso, acceso a las TIC entre estudiantes de media vocacional. Un estudio en el Distrito de Buenaventura [Working paper]. Grupo de Investigación e Innovación Tecnológica (GI2T). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12754339>
- Barragán Giraldo, D., & Amador Báquiro, J. (2020, junio). Apropiación de las TIC en el ámbito educativo: Aproximación a la política pública colombiana años 2000-2019. *Digital Education Review*, 37. <https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/download/30609/pdf/74722>
- Lezama, E. E., Cabrera Echegaray, S. H., Rugel Medina, M. N., & Carbajal Destre, P. E. (2023). Appropriation of Information Technologies during remote university education in Latin America. *LACCEI Proceedings*. <https://doi.org/10.18687/LACCEI2023.1.1.285>
- Jiménez-Pitre, I., Molina-Bolívar, G., & Gámez Pitre, R. (2023). Visión sistémica del contexto educativo tecnológico en Latinoamérica / Systemic vision of the technological educational context in Latin America. *Región Científica*, 2(1). <https://doi.org/10.58763/rc202358>